

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Гаврилук Артур ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувач вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,

² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет

Анотація. Дослідження ландшафтного дизайну розглядає естетику, географію, геймплей, іммерсію та архітектурний дизайн. Ландшафти визначають географію ігрового світу, впливають на стратегію гравців та надають можливості для дослідження. З допомогою різних ігрових движків, таких як Unreal Engine, Unity та CryEngine, дизайнери створюють реалістичні терени, використовуючи текстури, анімацію та освітлення. Дизайн ландшафтів важливий для створення атмосфери, контексту і можливостей для взаємодії в ігрових світах, і його оптимізація грає ключову роль у забезпеченні плавної роботи гри на різних платформах.

Ключові слова: Ландшафтний дизайн, геймплей, іммерсія, географія ігрового світу, оптимізація.

Ландшафти в комп'ютерних іграх є не лише естетичним елементом, але й важливою частиною геймплею. Вони створюють атмосферу, впливають на іммерсію та ігровий досвід. Ці структури дозволяють розширювати межі гри, надаючи простір для дослідження та стратегічного планування. Ландшафти визначають географію ігрового світу, впливають на бойову тактику та взаємодію з іншими гравцями. Важливість ландшафтів у комп'ютерних іграх полягає в їхньому впливі на геймплей та здатності створювати неповторні враження для кожного гравця.

Ландшафтний дизайн в комп'ютерних іграх у межах нашого дослідження розглянемо з кількох ключових аспектів:

Естетика та атмосфера: ландшафти визначають візуальний стиль гри і створюють атмосферу; вони можуть бути футуристичними містами, фентезійними світами чи реалістичними природними пейзажами.

Географія та терейн: дизайн ландшафту визначає географію гри, включаючи гори, річки, ліси тощо. Рельєф терену впливає на рух гравців і може бути використаний для стратегічного планування.

Геймплейні можливості: ландшафти створюють можливості для геймплею, такі як приховані місця, високі точки для стрільби, природні перешкоди тощо.

Іммерсія та нарратив: ландшафти можуть слугувати як розповідь, розкриваючи історію гри через своє розташування та елементи середовища.

Архітектурний дизайн: у місцях із складною архітектурою ландшафт стає важливою частиною дизайну, підкреслюючи структури та впливаючи на навігацію гравців.

Динаміка та змінність: ландшафти можуть змінюватися впродовж гри, створюючи динаміку і викликаючи нові виклики для гравців.

Тематичні елементи: в залежності від жанру гри, ландшафти можуть містити тематичні елементи, такі як науково-фантастичні споруди, середньовічні замки або постапокаліптичні пейзажі.

Загалом, дизайн ландшафту у комп'ютерних іграх є складним балансом між естетикою, геймплеєм та іммерсією, спрямованим на створення унікального та захоплюючого світу для гравців.

Дизайн ландшафтів у ігрових движках – це процес створення та реалізації великомасштабних оточень для комп'ютерних ігор із застосуванням геометричної моделі для представлення терену. Вона може бути створена за допомогою сітки (mesh), heightmap або інших методів, залежно від потреб гри.

Для надання ландшафту реалістичності використовують різноманітні текстури та матеріали, що визначають, як поверхні реагують на світло та інші зовнішні впливи. Для створення природного вигляду ландшафту важливо враховувати такі елементи, як траву, дерева та інші рослини, а для додаткового реалізму можна використовувати анімацію (рух трави, листя під поривом вітру).

Багато ігрових движків мають вбудовані редактори ландшафту, що дозволяють дизайнерам формувати та редагувати терен. Ці інструменти можуть включати пензлі для моделювання, видалення або підняття терену.

Для додання глибини та настрою ландшафту використовують освітлення, що дозволяє створити бажаний ефект, використовуючи різні налаштування для світлових джерел, тіней та кольорової палітри.

Оскільки ландшафти можуть бути великими та вимагати значних ресурсів, оптимізація грає ключову роль у забезпеченні плавної роботи гри на різних конфігураціях обладнання.

У різних ігрових движках є переваги і недоліки у редакторах ландшафтів, ось деякі із них:

Unreal Engine має потужний редактор ландшафту, який дозволяє створювати деталізовані та реалістичні терени. Його інструменти включають пензлі для малювання та редакції терену, різноманітні шари текстур, а також вбудовані функції для моделювання гір та кратерів. Однак, для новачків редактор може виявитися складним у засвоєнні через велику кількість функцій та налаштувань.

Unity має простий та інтуїтивний редактор ландшафту, особливо для базових завдань. Його інструменти включають пензлі для висадження та розташування об'єктів, а також можливості для налаштування терену. Зазвичай вважається менш потужним порівняно з Unreal Engine, особливо щодо деталізації терену.

CryEngine славиться своєю вражаючою графікою та фізикою, включаючи природний рух води та реалістичні об'єкти ландшафту. Редактор ландшафту дозволяє створювати великі та деталізовані терени. Інтерфейс може виявитися складним для новачків, а також CryEngine може бути вимогливим щодо ресурсів обладнання.

Кожен ігровий движок має свої переваги та обмеження, і вибір залежить від конкретних потреб та вимог проекту. Однак, дизайн ландшафтів у іграх є важливим, оскільки він виконує ряд функцій:

- Створює атмосферу і настрій – ландшафт може налаштувати настрій гри, передаючи певні емоції або відчуття. Наприклад, темний і похмурий ландшафт може створити атмосферу тривоги або страху, а світлий і яскравий ландшафт може створити атмосферу радості або щастя.

- Надає контекст ігровому світу – ландшафт допомагає гравцям зрозуміти, де вони знаходяться і що їх оточує. Він також може надати гравцям інформацію про історію і культуру ігрового світу.

- Пропонує гравцям можливості для взаємодії – ландшафт може бути використаний для створення перешкод і пасток, які гравці повинні подолати. Він також може бути використаний для створення ресурсів і бонусів, які гравці можуть зібрати.

Дизайн ландшафтів є складним і творчим завданням, яке вимагає від розробників розуміння ігрового процесу, естетики і психології гравців.

Літературні джерела

1. Holden, R., & Liversedge, J. (2014). *Landscape Architecture: An Introduction*. Laurence King Publishing; Illustrated edition
2. Venhaus, H. L. (2012). *Designing the Sustainable Site: Integrated Design Strategies for Small Scale Sites and Residential Landscapes* (1st ed.). Wiley.
3. Hopper, L. J. (Ed.). (2007). *Landscape Architectural Graphic Standards: Student Edition* (Student edition). Wiley.
4. Cantrell, B., & Michaels, W. (2010). *Digital Drawing for Landscape Architecture: Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design* (1st ed.). Wiley.
5. Harris, C., & Dines, N. (1997). *Time-Saver Standards for Landscape Architecture* (2nd ed.). McGraw Hill.